

ЗА КУЛИСАМИ ТАШКЕНТСКОГО ДОМА МОДЕЛЕЙ

Шохсанам Шукуралиева

Докторант (PhD) НИХД им Камолиддина Бехзода

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15509967>

***Аннотация.** Статья посвящена деятельности Ташкентского Дома моделей в советский период как ключевого института формирования моды, сочетающей узбекские традиции с социалистической эстетикой. Рассматриваются особенности проектирования коллекций, ориентированных на массовое производство, а также проблемы, связанные с дефицитом материалов, идеологическим контролем и бюрократическими ограничениями. Подчёркивается вклад Дома моделей в сохранение и переосмысление национального костюма, использование локальных ремёсел и участие в международных выставках. Особое внимание уделяется фигурам модельеров и демонстраторов одежды, а также роли моды как элемента культурной и социальной истории Узбекистана XX века.*

***Аннотация.** Мақола совет даврида Тошкент Модалар уйи фаолиятига бағишланган бўлиб, миллий анъаналарни социалистик эстетика билан уйғунлаштирган мода йўналишларини шакллантиришида ушбу муассасанинг муҳим ролини очиб беради. Унда оммавий ишлаб чиқаришига мўлжалланган кийим-кечак коллекциялари яратилиши, материал етишимовчилиги, идеологик чекловлар ва бюрократик тўсиқлар каби муаммолар таҳлил қилинади. Мақолада Модалар уйининг миллий либосни сақлаш ва янгича талқин қилиши, маҳаллий ҳунармандчилик усулларидан фойдаланиши ва халқаро кўرғазмаларда иштирок этишидаги ҳиссаси алоҳида таъкидланади. Шунингдек, модельерлар ва кийим намойишчилари фаолиятига ҳамда XX аср Ўзбекистонининг маданий ва ижтимоий тарихи контекстида моданинг ўрнига эътибор қаратилади.*

***Abstract.** The article explores the activities of the Tashkent House of Fashion during the Soviet period as a key institution in shaping fashion that combined Uzbek traditions with socialist aesthetics. It examines the development of clothing collections aimed at mass production, along with challenges such as material shortages, ideological constraints, and bureaucratic obstacles. The study highlights the House's contribution to preserving and reinterpreting national dress, the use of local artisanal techniques, and participation in international exhibitions. Special attention is given to the roles of fashion designers and clothing demonstrators, as well as to fashion as a reflection of Uzbekistan's cultural and social history in the 20th century.*

***Ключевые слова:** Ташкентский Дом моделей, советская мода, узбекский национальный костюм, легкая промышленность, социалистическая эстетика, массовая мода, художественное проектирование, апсайкл, культурная политика.*

В советский период Ташкентский Дом моделей играл важную роль в формировании модных тенденций, адаптированных к национальному стилю. В его стенах рождались уникальные коллекции, сочетавшие элементы узбекской традиционной одежды с требованиями социалистической моды. Однако процесс создания коллекций был непростым и сопровождался множеством трудностей - нехваткой материалов, цензурой и идеологическими ограничениями.

Работа Дома моделей заключалась, с одной стороны, в создании и популяризации модных трендов среди населения, а с другой - в разработке ассортимента современной одежды для предприятий лёгкой промышленности Узбекистана. Планировалось, что фабрики и ателье будут выпускать изделия, руководствуясь идеями местного Дома моделей. Сегодня такое учреждение правильнее было бы назвать «Ташкентским институтом моды и стиля»: слово «модель» тогда употреблялось преимущественно по отношению к одежде.

Основной задачей ДМ было то, что сейчас называется массмаркетом, а тогда - «промышленным направлением»: создание повседневной, спортивной и рабочей одежды. Фабрики были заинтересованы в простых решениях, чтобы легче было выполнять производственные планы. От первоначальной идеи иногда не оставалось ничего - на производстве её «адаптировали». После утверждения эскизов модели передавались в швейные мастерские.

Одной из главных проблем была нехватка качественных тканей и фурнитуры. Несмотря на то что Узбекистан был крупнейшим производителем хлопка, многие виды тканей распределялись централизованно, и Дом моделей работал с ограниченным ассортиментом. Это заставляло дизайнеров искать альтернативные решения: использовать местные техники окрашивания и вышивки. В ДМ создавались настоящие шедевры из подручных материалов. Например, задолго до того, как это стало модным на Западе, здесь освоили апсайкл - одежду шили из остатков ткани в технике «курок».

Деятельность Ташкентского Дома моделей освещалась в печатном журнале «Мода». На его страницах регулярно публиковались материалы о новых коллекциях и эскизах дизайнеров-художников. Важно отметить, что в процесс создания одежды активно вовлекались искусствоведы. Одной из них была А. Очаковская в журнале не раз печатались её статьи об искусстве и истории традиционного костюма.

Руководство ДМ прилагало усилия к систематическому представлению достижений отечественного моделирования. Дом моделей активно участвовал в международных выставках и фестивалях. Его разработки демонстрировались на экспозициях и ярмарках в таких городах, как Берлин, Будапешт, Варшава, Гавана, Лейпциг, Москва и многих других. Некоторые дизайнеры сами выступали в роли моделей, надевая одежду по собственным эскизам.

Из коллекции Ташкентского Дома моделей.
На фото модель Лариса Афанасьевна.

Понятие «модель» в привычном нам значении тогда не использовалось - было принято говорить «демонстратор одежды». Манекенщицы получали зарплату по самой низкой ставке, как за «неквалифицированный труд». В их обязанности входило участие в примерках: они часами стояли неподвижно на подиуме, пока художники вносили изменения.

Манекенщицы также сами выполняли макияж и причёски перед показами, что восхищало иностранных коллег. В отличие от западных моделей, советские демонстраторы должны были соответствовать идеалу трудящейся женщины - элегантной, но скромной и близкой к повседневной жизни. Одной из таких женщин была Мастура Исхакова, чья карьера охватывает не только подиум, но и культурную, литературную и общественную деятельность.

Модель - Мастура Исхакова

Она окончила Ташкентское театральное-художественное училище им. П. Бенькова по специальности «дизайн костюма», а затем продолжила обучение в Ташкентском театральном-художественном институте им. А. Островского. Мастура Исхакова известна также как супруга Джасура Исхакова - кинорежиссёра, драматурга, лауреата Государственной премии Республики Узбекистан. Их дочь, Эльсевар Исхакова, продолжает семейные традиции, занимаясь культурной деятельностью и журналистикой.

После завершения модельной карьеры Мастура Исхакова переключилась на литературную и культурную деятельность. Её творческий путь был связан с радиожурналистикой, писательством и исследованием узбекских традиций. Она писала статьи, рассказы, публиковала воспоминания о моде, искусстве и жизни в советском Узбекистане.

Художников-модельеров, создающих одежду, часто сравнивают с архитекторами, скульпторами, музыкантами - они используют те же принципы композиции и формы. Благодаря их работе мода становится частью не только материальной, но и духовной культуры. Каждый сотрудник внёс значительный вклад в деятельность Ташкентского Дома моделей, который занимал уникальное место в истории узбекской моды. Через эту эпоху мы можем глубже понять культуру, политику и образ жизни XX века.

Ташкентский Дом моделей был не только центром моды, но и местом преодоления многочисленных трудностей. Несмотря на нехватку материалов, бюрократические преграды и идеологический контроль, дизайнеры создавали уникальные коллекции, адаптируя узбекские традиции к требованиям советского общества. Их усилия способствовали сохранению национального стиля и развитию модной индустрии в регионе. Их наследие продолжает вдохновлять современных модельеров.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ЛИТЕРАТУРЫ

1. В. Чурсина. Мода Узбекистана: вчера и сегодня. Альбом-каталог. Ташкент: Издательство журнала «San'at», 2020.-128с.
2. М. Исмаилова. Я. Открываю новую страницу... - Ташкент: Voris-nashriyot, 2018. – 148 с.
3. Удивительная история Дома моделей на Кузнецком. <https://ria.ru/20230308/moda-1856331851.html>
4. Красные королевы: манекенщицы СССР. <https://russiainphoto.ru/exhibitions/1560/#14>